

A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS COM TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10185708

Joana Josiane Andriotte Oliveira Lima Nyland¹, Flávio Penteado De Souza²,
Melquisedeque Da Silva Moraes³, Cilda Feitoza Amaral⁴, Gabriela Camargo
Da Silva Oliveira⁵, Edivania Pedro Da Costa⁶, Susany Pedro Da Costa⁷,
Marcelo Rodrigues Ribeiro Dos Santos⁸, Lucimara Alves Pereira Da Silva⁹,
Rosa Carolina Silva De Gouveia¹⁰, Gabriel Antonio Ogaya Joerke¹¹

RESUMO

Este artigo aborda o tema sobre a Importância da Psicomotricidade na Educação Infantil para Crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, aborda uma pesquisa bibliográfica, tem objetivo de averiguar a importância do conhecimento de crianças com TDAH, bem como suas características de impulsividade, dificuldade de prestar atenção e hiperatividade, causando prejuízos no desempenho escolar e social, como também a flexibilidade na atividade motora, sendo possível identificar que o TDAH não é visto como uma dificuldade de aprendizagem, porém trata-se de um transtorno de atenção, sendo

importante realizar um trabalho flexível, incluindo a Psicomotricidade com a finalidade de a criança receber estímulos de noção de tempo, espaço e lateralidade, proporcionando um ambiente prazeroso e reforçador para adquirir a coordenação psicomotora.

Palavras-Chave: Criança. Psicomotricidade. TDAH. Escola. Maturidade.

ABSTRACT

This article addresses the topic of the Importance of Psychomotricity in Early Childhood Education for Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder, a bibliographic research, and aims to ascertain the importance of knowledge of children with ADHD, as well as their impulsive characteristics. , difficulty in paying attention and hyperactivity, causing impairments in school and social performance, as well as reflexivity in motor activity, being possible to identify that ADHD is not seen as a learning disability, but it is an attention disorder, being It is important to perform a flexible work, including Psychomotricity with the purpose of the child receiving stimuli of notion of time, space and laterality, providing a pleasant and reinforcing environment to acquire psychomotor coordination.

Keywords: Child. Psychomotricity. ADHD School. Maturity.

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta como tema A importância da Psicomotricidade na Educação Infantil para crianças com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Assim, para que a criança com TDAH desenvolva sua Psicomotricidade é necessário que seja motivada e estimulada desde bebê até a fase escolar, oportunizando a desenvolver sua capacidade física, intelectual e social, sendo essenciais para o progresso acadêmico.

Dessa forma, é importante que a escola compreenda o conceito de TDAH reforçando os comportamentos adequados, porém quando a atividade é

prazerosa e incentivadora, a criança tem probabilidade de lidar com seus medos, angústias e frustrações, melhorando sua qualidade de vida.

É necessário inserir a Psicomotricidade no ambiente escolar, sendo assim, estão inseridos neste trabalho os objetivos como: o Conhecimento do Conceito do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o Conceito de Psicomotricidade e a Psicomotricidade com a criança TDAH na Educação Infantil.

A criança com TDAH deve ser respeitada suas dificuldades, onde a escola deve levar em consideração a história individual e social da criança, colocando a afetividade como um fator principal no desenvolvimento psicomotor, estabelecendo um vínculo afetivo, através do diálogo e confiança, para que a criança aprenda alcançar sua aprendizagem.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Conceito sobre Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH

Na década 80 o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) teve destaque no ambiente familiar e os profissionais da saúde mental, sendo diagnosticado como um distúrbio de ordem psicológica em criança, sem ênfase na divulgação. Atualmente, com os avanços tecnológicos, o transtorno é divulgado e o diagnóstico passou a ser realizado com maior cuidado e as crianças a receber o tratamento corretamente (CARVALHO, et, al. 2012).

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade é fundamentado por três características como: impulsividade, dificuldade em prestar atenção e hiperatividade, porém cada indivíduo apresenta sintomas de forma diferenciada. Sendo dividida em TDAH com desatenção, TDAH com sintomas de Hiperatividade e TDAH com três sintomas combinados (LUIZÃO, SCICCHITANO, 2014).

O TDAH depende da carga genética de familiares é uma síndrome heterogênea, causando prejuízos no desempenho da atenção, a flexibilidade e atividade motora, assim, a evolução do TDAH é considerada precoce e crônica. A criança desatenta apresenta comportamentos de não atentar a detalhes, dificuldades em focar atenção, parece ser surda, não consegue seguir regras e instruções, é desorganizado e apresenta comportamento resistente para realizar tarefas escolares e esquece com frequência de realizar atividades cotidianas (SENO, 2010).

Segundo o autor, o TDAH tipo impulsivo apresenta uma variabilidade de comportamentos como: dificuldade em manter sentado, movimentação sem função, inquietude em mexer pés e mãos, impulsividade para falar interrompem assuntos com frequência numa discussão. Já o tipo combinado a criança se enquadra em dois conjuntos de critérios estabelecidos como desatento e impulsivo.

É possível identificar que o TDAH não é visto como uma dificuldade de aprendizagem e trata-se de um transtorno de atenção e comportamento que pode ou não comprometer a aprendizagem, sendo necessário realizar um trabalho pedagógico flexível com a criança e modificar positivamente o ambiente, onde a escola deve criar estratégias para que a criança tenha acesso ao conhecimento e progresso em sua aprendizagem (LUIZÃO, SCICCHITANO, 2014).

De acordo com as autoras, há um comportamento típico na criança com TDAH e hiperatividade, sendo percebida a dificuldade de concentração e movimento excessivo na parte física. Como o TDAH é um transtorno com vários tipos de causa é necessário que o diagnóstico seja realizado com ética e qualidade, porém um tratamento adequado para orientar sobre os efeitos do transtorno, levando em consideração os seguintes aspectos: levantamento da história de vida tanto da criança quanto de seus familiares, testes padronizados para medir o nível de inteligência, consulta médica, avaliação do progresso escolar, interação da criança com os pares

no ambiente escolar, verificando o comportamento no ambiente escolar e familiar.

O TDAH é predominante em 3 a 5% das crianças, numa proporção maior em meninos do que meninas, aproximadamente de 3 por 1. É um transtorno neuropsiquiátrico mais diagnosticado na infância, prosseguindo até a fase adulta. Quanto ao uso de medicamentos causa tranquilidade e aumento no período de atenção e às vezes sonolência. Assim, o médico avalia cada caso e prescreve a dose necessária do medicamento e após ter sido encontrada a dose ideal que deve ser mantida (SENO, 2010).

O TDAH é considerado um transtorno de comportamento e não se enquadra uma deficiência, assim, a escola deve adaptar as atividades físicas, podendo proporcionar uma melhora significativa no quadro de sintomas, reforçando os comportamentos adequados e orientando a criança a controlar seus comportamentos hiperativos (CARVALHO, et, al. 2012).

Para realizar um diagnóstico correto, faz necessário a criança ser encaminhada para o atendimento interdisciplinar com profissional psicopedagogo, psicólogo, neuropediatra e analisar os relatos do professor, porém é na escola que a criança começa a manifestar com frequência os comportamentos de TDAH (LUIZÃO, SCICCHITANO, 2014).

A criança TDAH com nível de inteligência superior à média esperada apresenta benefícios sobre as crianças TDAH com a inteligência abaixo da média, porém o professor deve repensar no planejamento pedagógico e propiciar estratégias para os problemas de atenção, impulsividade ao comportamento hiperativo da criança, reforçando os comportamentos adequados, pois quando as atividades é prazerosa e incentivadora, a criança tem possibilidades de vencer seus medos, suas angústias, suas frustrações, sendo eficazes para manter a qualidade de vida da criança (CARVALHO, 2012).

O comportamento inadequado da criança com TDAH no ambiente escolar, muitas vezes, é definido como indisciplina ou deficiência da capacidade cognitiva, assim, a probabilidade da evasão e o fracasso escolar aumenta, é necessário que a escola desde a Educação Infantil esteja atenta como a criança se interage com seus colegas, se consegue realizar as atividades conforme o tempo proposto e qual a sua dificuldade de concentração e entendimento, trabalhando com respeito e aceitando a diversidade, possibilitando a criança o direito pela educação (TIRELLO, 2019).

2.2 Conceito sobre Psicomotricidade

Depois da Segunda Guerra Mundial, na década 70 no Brasil, a psicomotricidade tem a finalidade de recuperar e reabilitar a auto-estima do corpo mutilados na guerra, sendo uma base no trabalho desenvolvendo a coordenação motora, o equilíbrio, localização e organização temporal, espacial e lateralidade, dando início ao movimento da educação no Brasil (FONTANA, 2012).

A criança desde bebê depende do meio social para emitir comportamentos com gestos sincréticos e gestos de sobrevivência, sendo fundamental para a modulação tônica e emocional para se ajustar ao meio que vive. Também a maturação neurológica é necessária para o desenvolvimento social como as experiências social e cultural que determina a inteligência na criança desenvolvendo sua psicomotricidade (FONSECA, 2008).

Segundo o autor, o desenvolvimento psicomotor é uma análise sobre a criança e o jovem, onde a ontogênese e a filogênese psicomotora como: tônicas, posturais e práxicas resultam na interação psicoambiental do desenvolvimento tanto da criança quanto do adulto.

A assimilação significa aplicar o que já se conhece e adquirir, ou seja, interpretamos o mundo exterior

(objetos, situações e eventos) em termos do que mentalmente podemos dispor para lidar com tais dados. A criança pequena pode fingir que um pedaço de madeira é um avião, porque o “assimila” ao seu conceito mental de avião, isto é, incorpora o objeto dentro da estrutura de conhecimento que possui de aviões (FONSECA, 2008, p. 77)

A psicomotricidade é vista como uma ciência que tem finalidade de estudar o homem no processo de maturação, através de seu corpo em movimento e também sua interação ao agir com outro e com seu mundo interno e externo, no qual, é no corpo que acontecem aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas, envolvendo o pensamento e a emoção propiciando o melhor domínio de seu corpo, sendo fundamental para o desenvolvimento da linguagem verbal, movimentos corporal e global da criança (FONTANA, 2012).

A evolução do bebê acontece por meio da afetividade, onde os adultos experientes reforçam o comportamento do bebê a emitir gestos e movimentos que satisfaçam as suas necessidades, estabelecendo relações de interação recíproca, no qual os comportamentos psicomotores serão desenvolvidos. O desenvolvimento psicomotor acontece de maneira organizada e integrada, quando a criança recebe uma classe de estímulos, para o progresso das condições maturacionais básicas para a manifestação das pré aptidões cognitivas das aprendizagens simbólicas. É pelo comportamento perceptivo motor que a criança aprende a interagir com o ambiente (FONSECA, 2008).

Segundo o autor citado acima, o afeto é essencial para a formação de vínculo entre os pares, o comportamento do adulto interfere na relação afetiva, a postura, o tom de voz, alegrias e as frustrações são sentidos no corpo da criança e filtrados pelo tônus, porém as emoções e os

movimentos são comportamentos articulados com tonicidade, como principal para maturação neuromuscular, proporcionando o aperfeiçoamento das posturas, das atitudes e dos gestos que entusiasma o desenvolvimento da afetividade e da inteligência como também na construção da identidade e autonomia.

A psicomotricidade desenvolve diversas formas da criança interagir e demonstrar conhecimento que ela é capaz, sendo primordial para aprendizagem. Quando a criança é privada de estímulos psicomotor, ela poderá deparar com dificuldades na leitura e escrita, pensamento lógico e abstrato, porém, o desenvolvimento psicomotor está articulado com aspectos intelectual, emocional, comunicativo, expressivo e motor. A criança com maturidade psicomotora terá maior habilidade para enfrentar suas dificuldades escolares, colocando seus desejos e necessidade de expressar as dificuldades diárias proporcionando estratégias para buscar soluções aos problemas cotidianos (OLIVEIRA, 2019).

A maturação tônica revela-se primeiro ao nível da cabeça, da coluna e do tronco, posteriormente dirige-se para as extremidades (mãos e pés), obedecendo a um processo dialético neuroevolutivo próximo distal, do centro para a periferia, consubstanciando uma mielinização primeiro das vias corticais mais curtas e depois das vias mais longas (FONSECA, 2008, p. 43).

A criança com TDAH necessita receber estímulos de estruturação temporal, onde conseguirá organizar os acontecimentos passados e presentes e perceber que pode planejar um tempo para efetivar as atividades diárias com melhor qualidade, como também efetuar suas atividades corporais, fazendo planos nas tomadas de decisões futuras. A

educação psicomotora engloba dois pontos de análise como: a prevenção dos problemas motores e a reeducação psicomotora são as dificuldades e atrasos (FONTANA, 2012).

Segundo a autora, quando a criança ainda não frequenta a escola, a educação psicomotora é iniciada no ambiente familiar com pais ou cuidadores, em seguida acontece na fase escolar, assim a educação psicomotora necessita de profissionais habilitados para direcionar essa habilidade na educação. O profissional psicomotricista orienta na reabilitação motora, onde sua função é levantar hipóteses, analisar o ambiente que a criança com TDAH está inserida e diagnosticar as dificuldades como também criar estratégias para solucionar o problema, sendo mediador a buscar melhorias, facilitando seu desenvolvimento na aprendizagem. Sendo importante na Educação Infantil ser trabalhada atividades lúdicas, proporcionando à criança um momento prazeroso de divertimento e brincadeira.

A imitação é o ponto principal para o processo da interiorização psicomotora, no qual, os gestos simbólicos têm significantes e significados, conforme os gestos surgem o processo cognitivo e o gesto simbólico torna-se a própria linguagem. A criança aprende a imitar interagindo com os adultos, dando origem a psicomotricidade, porém o desenvolvimento psicomotor não é visto como social, mas também é o resultado da interação ativa da criança no mesmo contexto onde acontece o progresso de maturação sensorial, neuronal e motora (FONSECA, 2008).

Segundo o autor, a imitação é muito importante para a criança conseguir diferenciar o seu próprio comportamento. Quando ela aprende a imitar os movimentos, consegue ampliar sua autonomia, circuito sensorio perceptivos motores mais precisos e completos, sendo fundamental para descartar os gestos inapropriados e inserir gestos favoráveis para a aprendizagem. A imitação acontece através do aspecto lúdico, é útil para a formação do sujeito como um ser social, necessário para o progresso

cognitivo, afetivo e intelectual, como também na participação da elaboração estrutural funcional do cérebro.

2.3 A utilização da psicomotricidade em criança com TDAH na Educação Infantil como ferramenta no processo ensino-aprendizagem

Na Educação Infantil as brincadeiras, os jogos e as interações estão presentes diariamente entre as crianças, porém viver e crescer no ambiente lúdico e prazeroso desenvolve a segurança e confiança, onde a criança começa a entender por inteiro seu corpo, mente e as emoções e a importância de interagir, brincar e explorar seus direitos fundamentais para aprendizagem. É através do corpo que a criança conhece o mundo e as sensações e função que seu corpo desempenha, identificando suas potencialidades e seus limites (PARANÁ, 2018).

O desenvolvimento do cérebro se dá de acordo com uma organização progressiva ascendente e uma complexidade estrutural. Inicialmente a atividade motora é indiferenciada, estereotipada e rígida, por ser baseada em reflexos e automatismos primitivos controlados pelos centros cerebrais inferiores. A medida que o cérebro vai se organizando, a atividade motora, como instrumento de aprendizagem fundamental torna-se mais diferenciada, variada e flexível, pressupondo o controle de centros cerebrais intermediários e superiores, daí a importância da motricidade como componente elaborativo das estruturas neuroevolutivas que subjazem às aprendizagens mais complexas como as escolares (FONSECA, 2008, p. 232).

A Educação Infantil é a principal contribuinte para o processo psicomotor, tanto a criança com TDAH, quanto a criança sem esse transtorno deve ser estimulada através de jogos e exercícios relacionados à psicomotricidade, proporcionando um momento prazeroso e reforçador para adquirir a coordenação psicomotora, o domínio do corpo, a lateralidade com esquema corporal e noção espacial e temporal (BARBIERI, 2019).

Segundo a autora, muitas vezes, o fracasso escolar está articulado com a defasagem psicomotora da criança TDAH, na medida em que acontece a inserção do trabalho psicomotor, passa a contribuir para a evolução da aprendizagem e também previne o fracasso escolar, onde a criança aprende a organizar aos poucos seu mundo interior e exterior, observando seu próprio corpo.

A criança como todo indivíduo, é um sujeito que traz uma organização familiar, social e histórica, é através do meio social que se desenvolve, construindo seu conhecimento. Assim, a instituição de Educação Infantil deve tornar um ambiente acessível para todas as crianças que freqüentam, levando em consideração sua cultura, proporcionando brincadeiras para desenvolver a psicomotricidade e o conhecimento das potencialidades corporais, afetivas, emocionais e éticas, na finalidade de construir uma formação de crianças autônomas e saudáveis (BRASIL, 2001).

A afetividade é um fator principal no desenvolvimento psicomotor, é através dela que o aluno e professor estabelecem um vínculo afetivo de diálogo e confiança, é na relação afetiva recíproca que acontece a construção individual e sociocultural, onde a criança com TDAH compreende que o professor é flexível e está aberto para orientar e motivar a criança a aprender e alcançar sua aprendizagem (DIAS, 2019).

Quando a criança está envolvida no ambiente apropriado o desenvolvimento neuropsicomotor ocorre. Se uma criança for criada em um ambiente privado da linguagem, ela não aprenderá a falar, assim, a

criança desde a gestação já apresenta motricidade fetal até a maturidade plena para o momento do parto, onde o movimento faz parte das estruturas integrativas do ser humano. Porém, para cada fase do movimento psicomotor tem o processo maturativo enriquecendo o sujeito com o ambiente (FONSECA, 2009).

Segundo o autor, a defasagem na motricidade intervém na inteligência antes da conquista da linguagem, quando a criança adquire percepções e movimentos, estabelece uma interação com o meio exterior, organiza a função simbólica que determina a linguagem, com a finalidade a representação e ao pensamento. Conforme as experiências vivenciadas, o aprendizado motor é um procedimento interno que produz alterações positivas no comportamento da criança, que permanece ao longo da vida, podendo ser avaliado desde o período neonatal, infância, adolescência até fase adulta.

3. CONCLUSÕES

Diante a realidade social e escolar, é importante que a criança com TDAH seja inserida e estimulada a realizar movimentos psicomotores para proporcionar a aprendizagem, visto que a criança com TDAH apresenta maiores dificuldades de aprendizagem devido à variação de comportamentos impulsivos e dificuldades para manter atenção.

A Psicomotricidade desenvolve a noção de esquema corporal, temporal e espacial e está presente em todas as fases da vida, desde o movimento fetal até a morte, sendo necessária a maturidade psicomotora, proporcionando estratégias para buscar soluções aos problemas enfrentados no cotidiano.

Assim, a escola é o primeiro ambiente social que a criança frequenta, é preciso ser prazeroso e estimulador para o desenvolvimento infantil, oportunizando desde a Educação Infantil para o progresso da aprendizagem acadêmica, onde a Psicomotricidade seja incluído nas atividades escolares, utilizando jogos psicomotores para ajudar a criança

desenvolver a aquisição da linguagem, aprender a ler e escrever com facilidade.

Também a afetividade é estímulo necessária para desenvolver a maturidade psicomotora, é necessário professor e a criança manter um elo positivo, para fortalecimento de vínculo afetivo, onde a criança sente-se segura e amparada para desenvolver sua autonomia e segurança, como também reforçando os comportamentos positivos que a criança emite no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação Fundamental. **Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil**. Brasília: MEC/ SEF, 2001.

BARBIERI, Fernanda. **Psicomotricidade na Educação Infantil**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 03, Vol. 11, pp. 05-27. Março de 2019. ISSN: 2448-0959. Acesso disponível em <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/psicomotricidade-na-educacao>> Acesso em 19-09-2023.

CARVALHO, A, Jair et al. **TDHA: Considerações sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade**. Ver. Científica do ITPAC, Araguaína, v 5, n 3, Pub 5 de julho 2012. Acesso disponível em <<https://assets.itpac.br/arquivos/Revista/53/5.pdf>> Acesso em 19-09-2023.

DIAS, Adailton di Lauro. **A Atuação do Professor e a Relação da Afetividade e Aprendizagem sob à Perspectiva de Piaget e Wallon**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 07, Vol. 09, pp. 64-71. Julho de 2019. ISSN: 2448-0959. Acesso disponível em <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/afetividade-e-aprendizagem>> Acesso em 19-09-2023.

FONSECA, Vitor da. **Desenvolvimento Psicomotor e Aprendizagem.** Porto Alegre: Artmed, 2008.

_____. **Psicomotricidade: Filogênese, ontogênese e retrogênese.** 3^o Ed. Rio de Janeiro: Wak Ed., 2009.

FONTANA, M, Cleide. **A Importância da Psicomotricidade na Educação Infantil.** Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira 2012. Acesso disponível em <http://repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4701/1/MD_EDUMTE_VII_2012_03.pdf> Acesso em 15 -09-2023.

LUIZÃO, M, Andréia; SCICCHITANO, J, M, Rosa. **Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade: um recorte da produção científica recente.** Ver. Psicopedag, vol 3, n° 96. São Paulo 2014.

OLIVEIRA, Caroline. **Psicomotricidade e Educação Infantil.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 07, Vol. 06, pp. 56-67. Julho de 2019. ISSN: 2448-0959 Acesso disponível em <<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao-fisica/psicomotricidade-e-educacao>> Acesso em 15 -09-2023.

PARANÁ. **Referencial Curricular do Paraná: Princípios, Direitos e Orientações.** Paraná, 2018.

SENO, P, Marília. **Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): O que os educadores sabem?** Ver. Psicopedag. Vol.27. n° 84. São Paulo 2010. Acesso disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-84862010000300003> Acesso em 19-09-2023.

TIRELLO, M, Márcia. **TDAH e o Cotidiano Escolar: Um Desafio da Educação Atual.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano 04, Ed. 08, Vol. 08, pp. 137-146. Agosto de 2019. ISSN: 2448-0959. Acesso disponível em <

<https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/tdah-e-o-cotidiano>> Acesso em 15 -09-2023.

¹Graduação Em Gestão Pública – Universidade De Marília

²Mestrado Em Antropologia Social – Universidade Federal De Mato Grosso Do Sul/Ms

³Mestrando Em Ciências Do Movimento – Universidade Federal Do Mato Grosso Do Sul/Ms

⁴Especialização Em Supervisão E Orientação Educacional – Faculdade Albert Einstein/Sp

⁵Graduanda Licenciatura Plena Em Pedagogia – Universidade Federal Do Mato Grosso Do Sul/Ms

⁶Licenciatura Em História – Universidade Estadual De Mato Grosso/Mt

⁷Licenciatura Em Matemática – Universidade Estadual De Mato Grosso/Mt

⁸Mestrando Em Estudos Fronteiriços – Universidade Federal Do Mato Grosso Do Sul/Ms

⁹Especialização Em Dança: Arte, Esporte E Educação – Faculdades Metropolitanas Unidas Educacionais/Sp

¹⁰Doutoranda Em Linguagem-Universidade Federal Do Mato Grosso/Mt

¹¹Doutorado Em Literatura – Centro Samarthiano De Altos Estudos Filosóficos E Histórico/RJ

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em**

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:
Dr. Oston de

2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

